

Konservatorski postopki pri varstvu človeških posmrtnih ostankov v arheologiji

© Mihela Kajzer

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Maribor;

mihela.kajzer@zvkd.si

V primeru posega v človeške posmrtne ostanke v slovenski pravni ureditvi ravnamo legalno na osnovi določil različnih zakonskih aktov. Z arheološkega, varstvenega in raziskovalnega vidika sta naše glavno delovno orodje Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD 2008; v nadaljevanju ZVKD-1) in Pravilnik o arheoloških raziskavah (Pravilnik 2013). Zakon sicer človeških posmrtnih ostankov v kontekstu kulturne dediščine ne definira ločeno, najdemo in razumemo pa jih v okviru definicij pojmov, kot sta »arheološka najdba« in »arheološka ostalina« (ZVKD-1, 2. in 3. točka 3. člena [definicije]). Kadar so arheološke ostaline strokovno identificirane in registrirane, postanejo arheološka dediščina, zaradi zagotavljanja javne koristi – njihovega varstva, raziskovanja, hrambe in dostopnosti – pa državna last (ZVKD-1, 2. člen [javna korist varstva dediščine], 3. točka 3. člena [definicije], 6. člen [lastninska pravica na dediščini], 8. člen [predmet javne koristi]). V tem strokovnem in zakonskem okviru so človeški posmrtni ostanki prvenstveno materialne ostaline preteklosti in vir informacij z znanstvenoraziskovalno vrednostjo.

Za varovanje in upravljanje z arheološkimi ostalinami, nepremično dediščino in najdišči je kot državna javna služba zadolžena predvsem Služba za kulturno dediščino Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, za premično dediščino pa državni in pooblaščen muzeji. Zavod najkonkretnije deluje v okviru zakonskih določil ZVKD-1 s pomočjo upravnih postopkov za posege v varovana območja ter s sodelovanjem pri razvojnih načrtih in pripravi prostorskih načrtov. Glede na našo temo pomeni to predvsem usmerjanje prostorskega načrtovanja izven znanih arheoloških najdišč oziroma pogojevanje posegov vanje. S kulturnovarstvenimi pogoji tako pred posegi v varovana območja kulturne dediščine, kjer pričakujemo najdbe človeških posmrtnih ostankov – tj. v območja planih ali gomilnih grobišč iz arheoloških obdobij, v območja nekdanjih pokopališč ali grobišč in v območja sakralne stavbne kulturne dediščine z opuščeni ali še delujočimi pokopališči –, lahko zahtevamo dodatno raziskovalno obravnavo območja. Običajno to pomeni zahtevnejše ovrednotenje vrste in načina raziskave, sestavo ekipe, prisotnost antropologa ter večji delež sredstev za poizkopalno analizo in obdelavo arhiva najdišča.

Glede na to, da imamo pri ravnanju s človeškimi posmrtnimi ostanki opravka hkrati z ostalinami lastne biološke vrste, do katerih imamo tako raziskovalci kot

javnost velikokrat bolj čustven in spoštljiv odnos, smo v času nadzora terenskega dela raziskav na ravnanje, dokumentiranje in njihovo hrambo še posebej pozorni.

Po končanem terenskem delu v komisijem pregledu najdiščnega arhiva pazimo, da so zagotovljene smiselne in izvedljive analize najdenega gradiva, ki morajo biti razumno uravnotežene med vrsto in obsegom arheološke raziskave ter gradbenim posegom oziroma investicijo, saj jih zagotovi investitor posega.

Po končani raziskavi mora biti celoten arhiv najdišča predan pristojnemu muzeju. Predani del gradiva so tudi človeški posmrtni ostanki, kar v praksi velja predvsem za ostaline iz starejših in mlajših arheoloških obdobij. V obstoječi konservatorski praksi pri tem prihaja do bolj ali manj dogovorjenih izjem, ko so predvsem poznovovoveške ostaline po zaključku raziskav, v odvisnosti od okoliščin in kraja najdbe, predane v hrambo, kostnico ali ponovni pokop lokalnemu pogrebnemu zavodu ali župniji.

Drugačnih postopkov in obravnave so deležne naključne najdbe človeških posmrtnih ostankov. V takih primerih je naša praksa zelo raznovrstna in odvisna predvsem od okoliščin najdbe in najditeljev. Še najbližje predhodno povedanemu je ravnanje s tovrstnimi ostalinami v primeru njihovega nepričakovanega odkritja med arheološkim spremljanjem gradbeno-zemeljskih posegov. Če v takih okoliščinah prepoznamo arheološko najdišče, lahko zavod začasno ustavi dela in izda odločbo o arheološkem najdišču. Z odločbo med drugim opredeli najdbo kot arheološko dediščino in zameji nadaljnjo raziskavo, ki jo nato iz posebnih namenskih sredstev praviloma zagotovi ministrstvo za kulturo, lastništvo nad premično arheološko dediščino pa pridobi država.

V primerih, ko na človeške posmrtne ostanke pri posegih v zemljo nepričakovano naletijo gradbinci ali lastniki nepremičnine, so postopki in aktivnosti odvisni od njihove reakcije, znanja in iznajdljivosti. Med vsemi (sicer redki) prijavi slučajnih najdb zavodu so verjetno zaradi specifičnosti in dramatičnosti ravno najdbe človeških kosti najpogostejše. Še pogostejše pa so take prijave najprej naslovljene na policijo, ki se nato v nekaterih primerih po lastni presoji in postopkih za morebitno kulturno-zgodovinsko razjasnitev okoliščin najdbe in najdišča obrne tudi na zavod. Če konservatorji ocenimo ter z avtoriteto arheološke stroke in najdb argumentiramo, da je bilo odkrito novo arheološko najdišče, je najdišče v celoti prepuščeno

našim postopkom. Redko pa se na terenu ob naključnih najdbah človeških kostnih ostalin pripeti navzkrižje interesov in prioritiet raziskav. Kadar namreč okoliščine najdbe niso nedvoumno jasne, lahko takšne ostaline policija obravnava kot potencialno prizorišče zločina in nato izpelje svoj samostojni postopek. Po določilih Kazenskega zakonika (KZ 2012; v nadaljevanju KZ-1) se oskrunjenje grobov ali posmrtnih ostankov ter njihovo neupravičeno prekopavanje strogo kaznuje (zaporna kazen!) (KZ-1, 2. in 3. točka 312. člena [oviranje pogreba in skrunitev groba]), zato smo tudi arheologi v primeru najdbe človeških posmrtnih ostalin, ki niso nedvoumno arheološka dediščina, zavezani takoj obvestiti policijo.

Posebne postopke in lastno logiko ima v Sloveniji obravnava vojnih grobišč. To področje podrobno urejata Zakon o vojnih grobiščih (ZVG 2003; v nadaljevanju ZVG) ter Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGŽ 2015; v nadaljevanju ZPVGŽ), noben pa ne upošteva tozadevnih definicij in določil Zakona o varstvu kulturne dediščine, niti definicije »... arheoloških ostalin kot stvari, povezanih z grobišči, določenimi na podlagi predpisov o vojnih grobiščih, in z vojno, skupaj z arheološkim in naravnim kontekstom« (ZVKD-1, 3. točka 3. člena [definicije]), niti posledično obveznih upravnih postopkov in standardnih arheoloških raziskav.

Varstvo vojnih grobišč je v pristojnosti Republike Slovenije in je nedavno prešlo iz pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma kasneje ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v pristojnost ministrstva za obrambo (Uprava RS za vojaško dediščino, Sektor za vojne grobove in grobišča).

Upravljanje vojnih grobišč zajema tudi vodenje posebne registra vojnih grobišč, sodelovanje s kulturnovarstvenimi zavodi pa je predvideno samo pri posegih v območje varovane kulturne dediščine ali pri morebitni pripravi in sprejetju predpisov za razglasitev kulturnega spomenika (ZVG, 14. člen [upravljanje vojnih grobišč] in ZPVGŽ, 8. točka 9. člena [potrjevanje domnevnega vojnega grobišča]).

Oba zakona v primeru, da kdo med posegi v zemljišče, tudi med arheološkimi raziskavami, naleti na posmrtno ostanke oseb, za katere je glede na njihovo starost ali druge značilnosti mogoče utemeljeno domnevati, da gre za posmrtno ostanke oseb po teh zakonih, najditelja zavezuje, da mora poskrbeti, da ostanejo nepoškodovani ter na

mestu in v položaju, kot jih je odkril, o najdbi pa takoj obvestiti policijo. Policija mora po prejetem obvestilu dela ustaviti ter pisno obvestiti pristojnega državnega tožilca in pristojno ministrstvo. Obseg potrebnih posegov (ekshumacije, izkopavanja in drugo) in preiskovalnih dejanj (identifikacija) nato določi pristojno sodišče na predlog državnega tožilca. Ministrstvo določi tudi način ureditve in varstva vojnega grobišča (ZVG, 28. člen [novoodkrita vojna grobišča]).

Za vodenje aktivnosti pri postopku odkrivanja prikritih vojnih grobišč Vlada Republike Slovenije imenuje Komisijo Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Komisijo sestavlja devet članov, od katerih je pet strokovnjakov s področja različnih strok, povezanih z delom komisije, in sicer: zgodovinske, kriminalistične, arheološke, antropološke in stroke s področja varstva kulturne dediščine, dva predstavnika vlade, en predstavnik javnopravnih oseb, katerih področje dela je povezano z reševanjem vprašanj prikritih vojnih grobišč, in en predstavnik nevladnih organizacij s področja združenj svojcev žrtev (ZPVGŽ, 4. člen [pristojnosti komisije]). Trenutno sta dva člana te komisije arheologa. Komisija je med drugim zadolžena, da o obstoju domnevnega vojnega grobišča obvesti policijo, državno tožilstvo in Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZPVGŽ, 1. točka 9. člena [potrjevanje domnevnega vojnega grobišča]).

Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev med drugim natančno določa postopek odkrivanja domnevnega vojnega grobišča s sondiranjem na terenu in izrecno navaja, da se najdeni posmrtni ostanki zavarujejo in dokumentirajo po forenzičnih načelih (fotodokumentacija, zavarovanje sledi poškodb, izolacija in identifikacija najdenih predmetov). Kulturnovarstveni upravni postopki na osnovi ZVKD-1 so predvideni le v primerih, ko je prikrito vojno grobišče na lokaciji že varovane kulturne dediščine (ZPVGŽ, 7. in 8. točka 9. člena [potrjevanje domnevnega vojnega grobišča]), kar bi v primeru arheoloških najdišč pomenilo tudi standardne arheološke postopke in raziskave.

Financiranje odkrivanja prikritih vojnih grobišč se zagotavlja iz sredstev državnega proračuna, lahko pa tudi iz premoženja ustanov, ki so ustanovljene za zbiranje donacij pravnih in fizičnih oseb v zvezi s postopki odkrivanja prikritih vojnih grobišč.

Zakon tudi navaja, da se po vpisu v register vojnih grobišč podatki o vpisanem vojnem grobišču posredujejo ministrstvu za kulturo, ki grobišče vnese v register kulturne dediščine. S tako akcijo bi vojno grobišče pridobilo (tudi) status in varstveni režim kulturne dediščine (ZP-VGPŽ, 5. in 6. točka 12. člena [vpis v register]), kar pa v praksi zaenkrat ni usklajeno ter je med ministrstvi in zavodi še vedno predmet strokovnih razprav. S kulturnovarstvenega stališča smo namreč pri registraciji novih enot kulturne dediščine vezani na širše zastavljene kriterije in metodologijo vrednotenja (Priročnik 2022), s tem povezanih varstvenih režimov ter posledično upravnih postopkov, raziskav, klasifikacije najdb in pristojnosti muzejev.¹

¹ Besedilo je nekoliko aktualizirana verzija prispevka na okrogli mizi SAD o ravnanju s človeškimi ostanki v arheologiji in muzeologiji (Ljubljana, 20. 11. 2018).

Literatura

KZ 2012: *Kazenski zakonik (KZ-1)*, Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23. <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050> (5. 12. 2023).

PRAVILNIK 2013: *Pravilnik o arheoloških raziskavah*, Uradni list RS št. 3/13 in 56/22. <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11445> (5. 12. 2023).

PRIROČNIK 2022: *Priročnik za vrednotenje kulturne dediščine za določitev varstvenih območij dediščine* (Neobjavljen priročnik, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Ministrstvo za kulturo). – Ljubljana. <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCI-NA/ISeD/VOD/Prirocnik-za-vrednotenje-VOD-verzija-1.0.pdf>. (5. 12. 2023).

ZPVGŽ 2015: *Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGŽ)*, Uradni list RS, št. 55/15 in 92/21. <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7211> (29. 11. 2023).

ZVG 2003: *Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)*, Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17. <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2040> (29. 11. 2023).

ZVKD 2008: *Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)*, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNORg in 78/23 – ZUNPEOVE. <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144> (29. 11. 2023).

